

ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обидова Феруза

Доцент кафедры «Экономика и менеджмент»

Джизакский политехнический институт

E-mail: obidova.feruza@bk.ru

Абдуганиев Абдуфайз

Студент Джизакского политехнического института

Аннотация: В статье рассматривается динамика среднемесячной номинальной заработной платы в Республике Узбекистан по видам экономической деятельности, а также приводятся методические пояснения и метаданные по среднемесячной номинальной заработной плате.

Ключевые слова: среднемесячная заработная плата, номинальная заработная плата, виды экономической деятельности, динамика заработной платы, рынок труда, уровень доходов населения, статистический анализ, Республика Узбекистан, сектора экономики, оплата труда.

Abstract: The article examines the dynamics of the average monthly nominal wage in the Republic of Uzbekistan by type of economic activity, and also provides methodological explanations and metadata on the average monthly nominal wage.

Keywords: average monthly wage, nominal wage, types of economic activities, wage dynamics, labor market, population income level, statistical analysis, Republic of Uzbekistan, economic sectors, remuneration of labor.

По всем предприятиям и организациям республики, включая малые, среднемесячная заработная плата по предприятиям, микрофирмам, фермерским хозяйствам формируется и публикуется один раз в год.

Номинальная заработная плата — доход, исчисляемый работодателями физическим лицам в денежной форме в качестве оплаты труда работника, включая налоги и иные платежи, на основании действующего законодательства, в обмен на произведенную продукцию (выполненную работу, оказанную услугу) работником за определенный период (час, месяц, год).

Номинальная заработная плата за отчетный месяц рассчитывается следующим образом:

$$W_n = \frac{F}{L}$$

здесь:

W_n – номинальная заработная плата;

F – доходы в виде выплаты заработной платы физическим лицам за отчетный месяц;

F – среднесписочная численность работников за отчетный месяц;

Расчет номинальной среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с «Методическим положением по расчету заработной платы в экономике», утвержденным постановлением Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан от 31 мая 2024 года № 122.

При анализе изменения среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности за последние пять лет отмечено, что во втором квартале 2025 года заработная плата в банковской, страховой, лизинговой, кредитной и брокерской сферах составила 16 252,9 тыс. сумов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 8 921,6 тыс. сумов. Также за последние пять лет заработная плата в сфере информации и связи увеличилась на 9 645,2 тыс. сумов, в сфере перевозки и хранения – на 5 317,1 тыс. сумов, в промышленной сфере – на 3 377,2 тыс. сумов, в сфере строительства – на 2 148,0 тыс. сумов, в сфере искусства, развлечений и отдыха – на 2 490,8 тыс. сумов.

Среднемесячная заработная плата в промышленном секторе составила 7173,1 тыс. сумов, при этом по структуре среднемесячная заработная плата в горнодобывающей отрасли и разработке карьеров составила 9723,1 тыс. сумов, в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и кондиционирования воздуха – 8687,5 тыс. сумов, в обрабатывающей промышленности – 6868,1 тыс. сумов, в сфере водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов – 4610,0 тыс. сумов.

Среднемесячная заработная плата в сфере торговли составила 6700,9 тыс. сумов, а по структуре среднемесячная заработная плата в оптовой и розничной торговле автомобилями и мотоциклами и их ремонте составила 8676,8 тыс. сумов, в оптовой торговле, кроме продажи автомобилей и мотоциклов, – 7092,1 тыс. сумов, в розничной торговле, кроме продажи автомобилей и мотоциклов, – 6092,1 тыс. сумов. Она составила 118 тыс. сумов.

Среднемесячная заработная плата в сфере перевозки и хранения составила 9 006,6 тыс. сумов, а по отдельным отраслям в сфере складского хозяйства и вспомогательного транспорта – 10 425 тыс. сумов, в сфере наземного и трубопроводного транспорта – 7 595,6 тыс. сумов, в сфере почтовой и курьерской деятельности – 4 246,6 тыс. сумов.

Среднемесячная заработная плата в сфере информации и связи составила 14 785,8 тыс. сумов, при этом по отдельным направлениям среднемесячная заработная плата в сфере компьютерного программирования, консультационных и прочих вспомогательных услуг составила 19 410,7 тыс. сумов, в сфере оказания информационных услуг – 18 472,6 тыс. сумов, в сфере связи – 11 672,8 тыс. сумов.

Среднемесячная заработная плата в банковской, страховой, лизинговой, кредитной и посреднической сфере составила 16 252,9 тыс. сумов, тогда как среднемесячная заработная плата в сфере перестрахования и пенсионного обеспечения составила 19 627,8 тыс. сумов, в сфере финансовых услуг и вспомогательной деятельности страхования, кроме обязательного социального страхования, она составила 19 518,2 тыс. сумов. В сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, среднемесячная заработная плата составила 15 898,9 тыс. сумов.

Среднемесячная заработная плата в сфере образования составляет 4141,8 тыс. сумов, при этом среднемесячная заработная плата в сфере высшего образования составляет 9574,5 тыс. сумов, в сфере технического и профессионального образования – 4203,6 тыс. сумов, в сфере общего среднего образования – 4079,8 тыс. сумов, в сфере дошкольного образования – 2204,2 тыс. сумов.

Литературы

1. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. Социально-экономическое положение Республики Узбекистан: статистические бюллетени за 2021–2025 гг. – Ташкент, 2021–2025.
2. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Методическое положение по расчету заработной платы в экономике: утверждено постановлением Агентства статистики от 31 мая 2024 г. № 122. – Ташкент, 2024.
3. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Официальные статистические данные по заработной плате и рынку труда. – Ташкент, 2025.
4. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Статистический ежегодник Узбекистана. – Ташкент: Госкомстат, 2024.
5. International Labour Organization (ILO). Global Wage Report 2024–2025: Wages and Productivity Trends. – Geneva: ILO, 2025.
6. World Bank. World Development Report 2025: Labor Markets and Economic Growth. – Washington, DC: World Bank Publications, 2025.
7. OECD. Employment Outlook 2025. – Paris: OECD Publishing, 2025.

8. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. База данных статистической информации. – Режим доступа: <https://siat.stat.uz> (дата обращения: 10.06.2026).
9. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. Официальный сайт. – Режим доступа: <https://stat.uz> (дата обращения: 10.06.2026).
10. Республика Узбекистан. Закон «Об официальной статистике» от 11 августа 2021 г. № ЗРУ-707 // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. – Ташкент, 2021.
- 11.